

TÍTULO: CRIAÇÃO DE UM JOGO DE TABULEIRO COMO ESTRATÉGIA LÚDICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ADOLESCENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17835245

AUTORES: AMANDA MARTINS SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, LÍVIA MOTA SOUSA, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, PAULA RENATA AMORIM LESSA

INTRODUÇÃO: DIANTE DOS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM SAÚDE, ESTRATÉGIAS INOVADORAS TORNAM-SE ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR O PROTAGONISMO DOS SUJEITOS, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE. A GAMIFICAÇÃO SURGE COMO UMA METODOLOGIA ATIVA QUE FAVORECE A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DE FORMA LÚDICA, INTERATIVA E SIGNIFICATIVA SOBRETUDO PARA ADOLESCENTES. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA CRIAÇÃO DE UM JOGO DE TABULEIRO EDUCATIVO COMO RECURSO PEDAGÓGICO VOLTADO À EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA HIGIENE PESSOAL E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE UM JOGO, INTITULADO “PROMOVENDO SAÚDE”, DESENVOLVIDO POR ENFERMEIRAS. O JOGO FOI ESTRUTURADO NO FORMATO DE TABULEIRO GIGANTE, CONTENDO 20 QUESTÕES EDUCATIVAS, DISTRIBUÍDAS EM CASAS NUMERADAS. OS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES ABORDAM TEMAS RELACIONADOS À HIGIENE CORPORAL E PREVENÇÃO DAS ISTS, COM LINGUAGEM ACESSÍVEL E CONTEXTUALIZADA À REALIDADE DOS PARTICIPANTES, SENDO UTILIZADOS OS MANUAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SUA ELABORAÇÃO. **RESULTADOS:** O JOGO TEM COMO DINÂMICA A DIVISÃO DOS JOGADORES EM EQUIPES, O USO DE UM DADO PARA AVANÇO NAS CASAS E PARADAS ESTRATÉGICAS COM DESAFIOS E REFLEXÕES, SENDO VENCEDOR DO JOGO A EQUIPE QUE CHEGAR PRIMEIRO NA CASA FINAL DO TABULEIRO. &NBSP;EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO DO JOGO “PROMOVENDO SAÚDE” DEMONSTROU SER UMA ESTRATÉGIA VIÁVEL E EFICAZ DE ABORDAGEM EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES, COM POTENCIAL PARA SER APLICADA EM DIFERENTES CONTEXTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. A PROPOSTA VISA ESTIMULAR O APRENDIZADO COLETIVO E CRÍTICO, UTILIZANDO A LUDICIDADE COMO FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE. **CONCLUSÃO:** A CRIAÇÃO DO JOGO PERMITE ASSOCIAR A LUDICIDADE AO CONTEÚDO TÉCNICO FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS SUJEITOS E AMPLIANDO A COMPREENSÃO SOBRE PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO E PREVENÇÃO, REFORÇANDO ASSIM O PAPEL DA ENFERMAGEM NA CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS INOVADORAS EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADAS PARA ADOLESCENTES.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; SAÚDE DO ADOLESCENTE; PROMOÇÃO DA SAÚDE.